

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA SHAXSIY-KREATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY SHARTLARI VA IMKONIYATLARI

Isamova Pokiza Shamsiyevna

p.f.n., dotsent - O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Zamonaviy bilimlar ilm-fanning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning natijasida ta'lim mazmuni muntazam ravishda ortib borishi bilan birgalikda, uning muhimlik darajasini belgilash va boshqa tomondan kreativ yondashgan holda ta'lim maqsadlariga samarali erishishni pedagogik faoliyat yo'nalishini belgilab beradi. Shundan kelib chiqqan holda ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan ta'lim ishtirokchilarining yuksak mahoratli va kreativligi dolzarb hisoblanmoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonida oliy ta'lim tizimining ahamiyati muhim sanaladi. Dunyodagi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning rivojlanish strategiyasi tahlillari shuni ko'rsatadiki, erishilgan yutuqlarning boshlanishi, inkor etib bo'lmaydigan intellektual imkoniyatlar ta'lim tizimini yangi yondashuvlar asosida isloh qilish orqali amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Bunda albatta fan va tadqiqotlar bilan bir qatorda oliy pedagogik ta'limda pedagog va talabalarning shaxsiy-kreativ kompetensiyaga egaligi hal qiluvchi muhim rolni bajaradi.

Jamiyat shu davrda yuksak bilim olgan yoshlarning shaxsiy-kreativ g'oyalaridan manfaatdor bo'lib, bugungi jamiyatning yoshlari kelajak bunyodkori sanaladi. Shu o'rinda, shaxs, kreativlik va kompetensiya kabi o'zida bir qator xususiyatlarni jamlagan ushbu tushunchalarning yig'indisidan tashkil torgan shaxsiy-kreativ kompetensiya tushunchasiga ta'rif berishni joiz deb tordik. Shaxsiy-kreativ kompetensiya talabalarda individual holatda o'z vazifasiga ijodiy yondashish, muammoli vaziyatlar yuzaga kelganda ijobiy yechim tora olish, o'zini o'zi to'ldirish, mustaqil qarorlar qabul qilish malakalari, qobiliyatlari va o'z-o'zini rivojlantirishini belgilaydigan talaba shaxsining sifatlariga qo'yilgan talablar bo'lib, u talabalarning kelgusi kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda ahamiyatli sanaladi.

Talabalarda shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirish uning jamiyatda o'z imkoniyatlarini to'la ruyobga chiqarishiga ta'sir qilib, talabalik davriga qadar shakllangan kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilganini alohida hisobga olish lozim. Chunki talabada oliy ta'lim muassasasiga kelgunga qadar ma'lum kompetensiyalar shakllangan bo'ladi. Tanlangan metodika ularni rivojlantirishga qaratilishi lozim. Talabalarning o'zini o'zi shakllantirishi, rivojlantirishi va o'zini o'zi namoyon eta olishi, shaxsiy-kreativ kompetensiyalarini takomillashtirishi bevosita pedagogga ham bog'liq jarayon hisoblanadi. Pedagoglarning pedagogik kompetentlikni egallashi, kreativlik qobiliyatlarini namoyon etishi, pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga erishishi, ilmiy-tadqiqot ishlaridagi faolligi, ilmiy loyihalarni amalga oshirishga tayyorligi va talaba shaxsi bilan o'zaro ijodiy hamkorlikka

erishishlari, ularda shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagoglar tomonidan bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirishning asosiy shartlari quyidagilar sifatida belgilandi:

– *ta'lim mazmunini nazariy bilimlar bilan bir qatorda, amaliy jarayon bilan bog'lash, real hayot bilan tasniflash:* ta'lim jarayonini tashkil etishda nazariy bilim bilan uzviylikda amaliy faoliyatni ham yo'lga qo'yish, talabning bilimlarini mustahkamlanishiga, o'z qobiliyatlarini amalda bevosita qo'llay olishga, o'rganilayotgan voqelikni jonli kuzatish va real hayotga mos ishonchli g'oyalar yaratishga yordam beradi;

– *talabning o'quv faoliyatugina emas, balki mustaqil ta'lim jarayonidagi faoliyatini samarali va ijodiy yo'naltirish:* talabada shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirishga erishish uchun uning ta'limdan tashqari faoliyat jarayonini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Talabalarni reja asosida ishlashga o'rgatish kerakki, ular mustaqil ta'limni tashkil etishda ham o'z ustida ishlashi, noodatiylik yaratishga o'rgatish. Ko'rincha kichik va oddiy yangiliklar katta kashfiyotlar qilishga zamin bo'ladi;

– *ta'lim jarayonida muammoli ta'limdan foydalanish, muammoli vaziyatlarni qo'llash, kreativ o'qitishga oid metodlarni tatbiq etish:* Muammoli ta'limdan foydalanish va muammoli vaziyat yaratish – talabning faolligini oshirish, mustaqil, ijodiy, ilmiy izlanish, o'zi uchun yangi bilim, ko'nikma va malakalarni kashf etishga yo'naltirishdan iboratdir. Inson hayot faoliyati davomida o'ziga xos shaxsiy, ta'limiy, tarbiyaviy va ijtimoiy turmush bilan bog'liq cheksiz muammolarga duch keladi. Bularning har biri o'ziga xos yechim yo'llariga ega. Ta'limiy muammolar talabalardan aqliy operatsiyalarni bajarishni talab etadi. Shaxs faoliyati davomidagi bunday muammolardan chiqishning asosiy yo'li inson intellekti va ijodiylik bilan bog'liqdir;

– *talabning ruhiy-emotsional holatlariga e'tibor qaratish:* ushbu jarayon uchun pedagogning mahorati ahamiyatli sanaladi. Ba'zan tashqaridan e'tibor kutadigan talabalarni o'quv jarayonida kuzatish mumkin. Ular har bir qilgan ishi uchun rag'batlantirilib turishni xohlaydi. Rag'bat o'z-o'zidan ruhlantirishga muhtoj bo'ladi. Har bir talaba o'zining qalb kashfiyoti ruhiyatining tarbiyasi bilan ishlasa va uni shakllantira olsa, o'z ruhiyatiga barcha yaxshi fazilatlarni singdira olsa, uning ruhiyatida hech qanday salbiy holatlar bo'lmaydi. Agar talaba shaxsi va umuman insoniyat o'zini yaxshi anglagan, hissiy-emotsional holatini nazorat qila oladigan, maqsadlarini to'g'ri qo'ygan va unga etishish uchun astoydil harakatda bo'lsa, unda hech qachon tushkunlik kayfiyati bo'lmaydi. Har qanday sharoitda ham irodali, shijoatli insonlar oldinga qarab intiladilar.

Talabalarda shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirish ta'limga qo'yilgan maqsadlarga tezroq, samaraliroq erishishga, nafaqat mavzuni, balki amaliy jarayon

natijalarini tahlil etishga, shuningdek, ularni mashg'ulotlardan mamnun bo'lishiga imkon beradi. Imkon qadar ta'lim jarayonida har bir fan doirasida talabning shaxsiy-kreativ kompetensiyasini rivojlantirishga ahamiyat qaratish, ularda keyingi kasbiy kompetensiyalarni samarali tarzda shakllanishiga va takomillashuviga asos bo'lib xizmat qiladi.

“O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ilmiy asoslangan kompetensiyalarni, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda”¹. Shu ma'noda ta'limning strategik vazifalarini hal qilishning samarali yondashuvlarini izlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu ta'lim siyosati va amaliyotini yanada rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, sifatni ta'minlash mexanizmlarini o'z ichiga olishi kerak. Globallashuv jarayonlari, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj, fan-texnika taraqqiyoti yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratish bilan birga, ularning oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish kabi ko'plab talablarni qo'ymoqda².

Oliy pedagogik mutaxassislar tayyorlash tizimini modernizatsiyalash, pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlashning asosiy shartlaridan biri ularda shaxsiy-kreativ kompetensiyani rivojlantirishdir. Shaxsiy-kreativ kompetensiyaga ega pedagogik mutaxassislarni shakllantirish zamonaviy jamiyat ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan sanaladi. Kuzatish va tahlillar shuni ko'rsatadiki, kreativlik barcha sohalarning ajarmas qismi, yo'nalishi va strategik ahamiyatga ega jihati sifatida qaraladi. Oliy pedagogik ta'lim tizimida talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida o'quv jarayoni va uni talaba shaxsiga yo'naltirish nazarda tutiladi.

Bugungi kunda jamiyatimiz tomonidan yoshlarni, xususan oliy ta'lim muassasasi talabalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning o'z ijodini, iqtidorini namoyon etishlari, shaxsiy-kreativlik sifatlarini rivojlantirishlari uchun bir nancha *imkoniyatlar* yaratilgan bo'lib, ular:

– davlat rahbari tomonidan oliy ta'limning sifat va samaradorligini oshirish, talabalarni bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rag'batlantirishga oid bir qancha qaror, farmonlarning qabul qilinishi va amaliyotga tatbiq etilishi³;

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda 1059-sonli “Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi” / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son, 19.06.2020 y., 09/20/391/0777-son. <https://www.lex.uz/docs/4676839>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvarda “O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 23-sonli Qarori / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 19.01.2021 y., 09/21/230056-son.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrda “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-sonli Farmoni / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.

- ajdodlarimiz qoldirgan manbalar va xorijiy tajribalardan foydalanish imkoniyatining cheksizligi;
- ilm-fan, texnika va texnologiyalarning rivojlanib, zamon talablari darajasida takomillashib borishi.

Shunday bo'lishiga qaramay oliy ta'lim muassasasidagi ta'lim jarayonida bilim ko'rsatkichlari yuqori, o'rta, rast darajadagi va shaxsiy-kreativ sifatlari yetarli tarzda rivojlanmagan talabalar mavjud bo'lib qolmoqda.

Xulosa, davrning o'zi pedagoglarning oldiga yangi asr standartlarini yaratishni muhim vazifa sifatida belgilamoqda. Hozirgi vaqtda pedagogik faoliyatga qo'yilayotgan talablar yaratilgan Davlat ta'lim standartlari va malaka talablarining tizimli-faoliyatli yondashuvdan yangicha, kompetent yondashuv asosida tuzilishiga erishish shartini qo'ymoqda. Zamonaviy jamiyatda ma'lum tizimga asoslangan yoki aniq me'yorlar bilan belgilab qo'yilgan sharoitda shaxs o'zini kreativ jihatlarini rivojlantira olmaydi. Shu ma'noda shaxsda kreativ sifatlarni namoyon bo'lishi uchun yangicha muhit, yetarlicha e'tibor va munosabat lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-sonli Farmoni / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda 1059-sonli “Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi” / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son, 19.06.2020 y., 09/20/391/0777-son. <https://www.lex.uz/docs/4676839>

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi “O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 23-sonli Qarori / “Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi”, 19.01.2021 y., 09/21/230056-son.

4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 38.